

CHET TILLARINI O‘QITISH VA O‘RGATISHDA XXI ASR KO‘NIKMALARI VA METODLARI

Zikrillayev Doniyorjon Shukrullo o‘g‘li¹

O‘zbekiston davlat Jahon tillari universiteti, Tarjimonlik fakulteti, Tarjima nazariyasi va amaliyoti yo‘nalishi, 4 - bosqich, TING 2113 - guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15550092>

Annotatsiya. Ushbu maqolada XXI asrda chet tillarini o‘qitish va o‘rgatishning ta’lim jarayonidagi ahamiyati, dolzarbligi, erishilgan yutuqlar, pedagogik usul, innovatsion texnologiyalar va chet tili metodikalaridan samarali foydalanish haqida so‘z yuritiladi.

Kalit so‘zlar: kommunikativ yondashuv, mantiqiy fikrlash, metodika, interaktiv metodlar, pedagogika, sun'iy intellekt.

Abstract. This article discusses the importance, relevance, achievements, pedagogical methods, and effective use of innovative technologies and foreign language methodologies in the educational process of teaching and learning foreign languages in the 21st century.

Keywords: communicative approach, logical thinking, methodology, interactive methods, pedagogy, artificial intelligence.

Аннотация. В статье рассматриваются важность, актуальность, достижения, педагогические методы и эффективное использование инновационных технологий и методик преподавания иностранных языков в образовательном процессе преподавания и изучения иностранных языков в XXI веке.

Ключевые слова: коммуникативный подход, логическое мышление, методика, интерактивные методы, педагогика, искусственный интеллект.

Bugungi globallashuv davrida chet tillarini o‘rganish va uni o‘rgatish har qachongidan ham dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Bu borada butun dunyo mamlakatlari qatori O‘zbekistonda ham chet tillarini o‘rganishga bo‘lgan e’tibor va ehtiyoj tobora ortib bormoqda. Bilamizki . til xalqlar va madaniyatlar o‘rtasida ko‘prik vazifasini bajaradi. Britaniyalik tilshunos David Crystal quyidagi fikrni ilgari suradi. “Chet tilini o‘rganish – bu faqat yangi so‘zlarni o‘zlashtirish emas, balki yangi madaniyatni tushunish va global fuqarolik tomon tashlangan qadamdir”. Ya’ni xorijiy tilni o‘rganish va o‘rgatish bu ikki mamlakat tarixi, madaniyati, urf – odatlari, yashash tarzi va dini bilan ham tanishish demakdir.

Mamlakatimizda chet tillarini o‘qitish va o‘rganishga bo‘lgan talab oshib borayotganini hisobga olsak, dunyo standartlariga mos yangi o‘qitish metodikalarini ishlab chiqish, ilg‘or texnologiyalar yordamida pedogoglarni tayyorlash va o‘qitish muassasalarini boy resurslar bilan ta’minlash ta’lim tizimi oldida turgan asosiy vazifalar hisoblanadi.

Shu o‘rinda aytib o‘tish joizki, so‘ngi yillarda O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim tizimida misli ko‘rilmagan o‘zgarishlar amalga oshirildi va ta’lim - davlat siyosati darajasigacha ko‘tarildi. Bu islohotlarni amalga oshirish maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktabrdagi qarorida O‘zbekiston Respublikasida ijtimoiy sohani modernizatsiya qilish, ilg‘or ta’lim texnologiyalariga asoslangan holda iqtisodiyot tarmoqlarini rivojlantirish belgilangan. Oliy ta’lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi bu boradagi yangi islohotlar ko‘lamini belgilab berdi. Ushbu konsepsiyada yaqin yillarda mamlakatimiz ta’lim sifatini rivojlantirishning quyidagi masalalari hal qilinadi:

- ta'lim sifati va mazmunini oshirish;
- raqobatbardosh kadrlar tayyorlash ;
- ilmiy – tadqiqot faoliyatini kuchaytirish ;
- xalqaro hamkorlikni kengaytirish ;
- raqamli transformatsiya ;
- oliy ta'limga kirishni erkinlashtirish ;

Ushbu konsepsiyaning xalqaro hamkorlikni kengaytirish bobida xorijiy tillarini o'rganish va o'rgatish faoliyati kengaytirib bayon etilgan. O'zbekiston Respublikasi Prezident Shavkat Mirziyoyev chet tillarini o'rganish va o'qitishga doimiy e'tibor qaratib kelmoqda. U o'z nutqlarida bu masalani ta'lim tizimidagi eng muhim yo'nalishlardan biri sifatida ta'kidlaydi.

“Bugungi globallashuv davrida xorijiy tillarni bilish – bu shunchaki bilim emas, balki zamonaviy hayotda muvaffaqiyatli faoliyat yuritish uchun zarur vositadir.”

(Shavkat Mirziyoyev, 2021-yil ta'lim sohasidagi islohotlar doirasidagi nutqidan)

“Yoshlarimiz kamida uchta – ona tili, davlat tili va bir chet tilini mukammal bilishlari zarur. Bu – ularning kelajagi, kasbiy muvaffaqiyati va xalqaro maydondagi raqobatbardoshligining garovidir.”

(Shavkat Mirziyoyev, Yoshlar kuni munosabati bilan)

“Ta'lim tizimining eng muhim ustuvor yo'nalishlaridan biri – bu chet tillarni o'rganishni maktabgacha yoshdan boshlashdir. Ingliz tili va boshqa xorijiy tillarni o'rganish uchun barcha hududlarda zamonaviy metodikalar, malakali o'qituvchilar va elektron platformalar zarur.”

Bu kabi hayotbaxsh fikrlar va til o'rganishga qaratilayotgan yuksak e'tibor XXI asrda xorijiy tillarni o'rganish va o'rgatish nafaqat til bilimini egallash, balki zamon bilan hamnafas bo'lgan holda yangi metodikalar bilan tanishish va uni dars jarayoniga tadbiiq qilishni ham anglatadi. Bugungi kunda til o'qitish pedagogikasi yangicha yondashuvlarga va formatga asoslanmoqda va o'quvchilarning ijodkorligi, tanqidiy fikrlashi, muloqot va hamkorlik ko'nikmalarini shakllantirishga qaratilgan.

Chet til o'qitish metodikasi, Professor Mixail Vasilyevich Lyaxovitskiy ta'riflashicha, ta'limning maqsadlari, mazmuni, vositalari, shuningdek, chet til yordamida ta'lim-tarbiya berish usullarini tadqiq etuvchi fandır.

Jamol Jalolov o'zining " Chet tili o'qitish metodikasi" kitobida shunday deydi "Metodika fani, asosan, quyidagi uch yirik mavzuni o'rgatadi: chet til o'rgatishning nazariy muammolari, nutq faoliyati turlarini o'rgatish va chet til o'rgatishning tashkiliy masalalari. Boshqacha qilib aytganda, metodika chet til o'rgatish ilmi bo'lib, „chet til“ni o'quv predmeti sifatida belgilaydi, muallim va o'quvchi faoliyatini o'rganadi, boshqa fanlar yutuqlarini o'zlashtirish va o'z qonuniyatlarini ishlab chiqish yo'llarini tadqiq etadi ".

Endi ushbu XXI asr chet tillarini o'qitish metodikalarini birma – bir tahlil qilib chiqamiz.

1. Muammoga asoslangan ta'lim. (Problem-based learning);

O'quvchilar ushbu metodika orqali mantiqiy fikrlash va jamoaviy ishlash ko'nikmalarini shakllantiradi. Ular tilni muammolar hal qilishda asosiy vosita sifatida ishlatadi. Birinchi navbatda, muammoni to'liq tahlil qilib, keyin har bir o'quvchi o'z shaxsiy fikr-mulohazalarini bayon etadi va guruh birdamligi asosida muammoga til asosida yechim topiladi.

2. Kommunikativ yondashuv (Communicative learning teaching);

Mazkur metod yordamida o'rganuvchilar tildan real muloqot vositasi sifatida foydalanadi. Dastavval, chet tili o'rganishda grammatikaga asoslanib, bog'lanib qolmasdan, o'z darajasida erkin gapira olish, fikr bildirish va so'zlashuvni iloji boricha davom ettirish asosiy maqsad hisoblanadi. Davra suhbatlari davomida real hayotiy vaziyatlar yaratish, turli mavzularda

ikki guruhga bo'lingan holda muhokamalar dialoglar va sahna namoyishlarini (role-play) tashkillashtirish ushbu metodika usullari hisoblanadi. Buning afzalligi shundaki, bu metod o'quvchida chet tilini amaliy qo'llashga turtki bo'ladi va hech ikkilanishsiz, qo'rquvsiz va uyalmasdan so'zlashishni o'rgatadi.

3. Flipped classroom metodi;

Bu usul o'quvchilarni yangi o'tiladigan mavzuni darsdan avval yoki uyda turli vositalar misol uchun, maqola, prezentatsiya, video darslar yoki matnlar yordamida mustaqil ravishda o'rganishni o'z ichiga oladi. Ushbu yondashuvning yaxshi tomonlari shundaki, dars vaqti samarali taqsimlanadi, har bir o'rganuvchi yangi mavzuni o'z qobiliyati va tezligi asnosida o'rganadi va interaktiv mashg'ulotlar uchun dars vaqtidan yetarlicha foydalanish imkonini beradi.

4. Raqamli texnologiyalarni qo'llash va multimedia (Digital tools in language teaching and multimedia).

Raqamli texnologiyalar Duolingo, Quizlet, Memrise, Kahoot, Padlet, Google Docs va AI vositalar kabi interaktiv platformalardan foydalanish imkonini beradi.

a) Quizlet – (so'z yodlash uchun);

Bu qiziqarli o'yin o'quvchilarga chet tilidagi so'z va iboralarni kartochka orqali yoki o'z ona tiliga tarjima qilish orqali yod olish imkoniyatini taqdim etadi.

b) Kahoot (interaktiv testlar);

Bu o'yinli o'quv platformasi bo'lib, o'quvchini individual o'rganishga va tezkor fikrlashga undaydi. Bilimini baholash va har bir ko'nikmani (o'qish, tinglash, yozish va gapirish) alohida yoki birgalikda mashq qilish imkoniyati mavjud. Va o'quvchi o'z natijasini darhol bilishi va tahlil qilishi mumkin.

c) YouTube, TED Talks va Sun'iy intellekt (AI);

Bu platformalar orqali til o'rganuvchilari tinglab tushunish ko'nikmasini yuksak darajada o'rganishi mumkin. AI yordamida matn yozish, yangi til grammatikasini o'rganish va og'zaki nutqni online platformalar (ELSA Speak, Google Assistant) yordamida mashq qilish imkonini yaratadi.

Mazkur ilovalar turli xil o'yinlar orqali o'quvchilarni qizitirib, shu orqali darsni, lug'atni, talaffus va grammatikani tez o'rganib olishda yordam beradi. Xonani aqlli elektron doskalar, mikrofon, ovoz kuchaytirgichlar va proyektorlar bilan ta'minlanganligi o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishlarini uyg'otishga, ma'lumotlarni miyada uzoq muddat saqlanish imkonini beradi.

5. Mikrota'lim.

Bu metodika qisqa muddat davomida hajmi katta bo'lmagan ma'lumotlarni o'rganishni o'z ichiga oladi. Bunda asosiy maqsad - o'tilgan dars va bajarilgan topshiriqlarni eslab qolishlik va takrorlashni osonlashtirishlikdir.

6. Integratsiyalashgan ko'nikma o'rgatish; (Integrated skills Approach)

Bu metodika yordamida o'quvchi bir vaqtning o'zida barcha til ko'nikmalarini (o'qish, tinlash, gapirish, yozish va grammatika) o'rgana oladi.

Xulosa o'rnida shuni aytish joizki, chet tillarini o'qitish va o'rgatishning ko'nikmalari, metodikasi va innovatsion usullari dars jarayonini yanada qiziqarli, interaktiv va amaliy yo'naltirilgan qiladi.

Xulosa qilib aytganda, 21-asrda chet tillarini o'rganish va uni yosh avlodga o'rgatish nafaqat grammatik qoidalar yoki lug'atlar yodlatish, balki zamonaviy metodikalar yordamida tilning hamma jihatlarini bir paytning o'zida tahlil qilishdir. Bugungi globallashtirish asrida ta'lim

tizimida raqamli texnologiyalari, kommunikativ va interaktiv yondashuvlar asosida o‘qitish samaradorligi oshmoqda. O‘quvchilarda mustaqil fikrlash, yaratuvchanlik, tanqidiy tafakkur, hamkorlik va hamjihatlikda ishlash, savodxonlik kabi ko‘nikmalarni shakllantirish til o‘rganishning ajralmas qismidir..

Shuningdek, muhtaram Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan ham xorijiy tillarni o‘rganish va o‘rgatishga alohida e‘tibor qaratilayotgani, bu sohada keng imkoniyatlar yaratilayotgani, ta‘lim tizimi yangi bosqichga va davlat siyosati darajasigacha olib chiqilmoqda. Shu bois, zamonaviy metod va ko‘nikmalardan samarali foydalanish orqali chet tillari o‘qitish sifatini oshirish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biridir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Jalolov J. “ Chet til o‘qitish metodikasi” 2012, b-67
2. Sanaqulov Zayniddin “ Chet til o‘qitish metodikasida zamonaviy metodlar”
3. Chet tili o‘qitish metodikasi, Sh. Alimov, A. Ismoilov, Andijon, 2017
4. <https://conference.uzswlu.uz/conf/article/view/513>
5. <https://conference.uzswlu.uz/conf/article/view/337>
6. <https://conference.uzswlu.uz/conf/article/view/493>
7. <https://conference.uzswlu.uz/conf/article/view/513>